

Ташченко Анна¹

Email: anna.tashchenko@knu.ua

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6038-7337><http://doi.org/10.5281/zenodo.19511657>

Переговори та соціальний порядок

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Останні соціологічні опитування громадської думки в Україні свідчать про відсутність абсолютної одностайності у ставленнях жителів України до трьох предметів міжнародних переговорів у вигляді умовних мирних планів (Грушецький, 2025), в думках із приводу нещодавніх переговорів представників України і Росії у Туреччині та різних припущень (Соціологічна група «Рейтинг», 2025). При цьому багато уваги в соціально-політичному осмисленні поточної війни та варіантів її завершення приділяється агентам переговорного процесу – насамперед президентам країн. І це цілком логічно та соціологічно, однак, шукаючи пояснення не менш логічної різноманітності ставлень і думок у суспільстві, слід звернути увагу і на саму практику переговорів, усталені уявлення про яку можуть формувати заздалегідь більш оптимістичні або навпаки, більш песимістичні очікування щодо результатів діяльності залучених у переговори політичних агентів.

Заради дослідження стереотипів щодо переговорів ми вирішили скористатися доступними даними від доступних осіб із кола студентства, маючи досвід викладання дисциплін щодо ведення переговорів у одному з національних вищих навчальних закладів, і в рамках цього досвіду – застосування експериментальних візуально орієнтованих методик зняття початкових уявлень про типові переговори (Tashchenko & Kryveshchenko, 2023, с. 297–301). Починаючи з 2023 року кожного навчального семестру ми отримували від слухачів дисциплін про переговори по декілька десятків відео фрагментів із фільмів та серіалів, що, на їхню думку, можна було обґрунтовано ідентифікувати як сцени переговорів. До демонстрації та обговорення відео фрагментів слухачі були ознайомлені із трансформацією поглядів на переговорний процес, впорядкованими лектором у відповідності до групи теорій соціального порядку (Резник, 2015, с. 183–198) з огляду на закономірну схожість дослідницьких запитань, що ставили перед собою задля осмислення причин координації і кооперації людей теоретики-суспільствознавці та експерти з ведення переговорів. Поява соціального порядку – це результат найперших та найбільших переговорів у світі, й дотепер на переговори можуть дивитися як на війну – як Т. Гоббс на первісний стан людства; також їх можуть вважати простором прояву різних моделей поведінки, як це робив Ф. Гаск; нарешті, їх можуть ставити у сильну залежність від позитивності установок щодо іншої сторони переговорів, що кореспондує із важливістю довіри та

¹ Кандидат соціологічних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

оптимальних інтеграції та регуляції згідно із М. Грановеттером та Е. Дюркгаймом відповідно. Звісно, наше дослідження має значну кількість обмежень, бо воно було і є вбудованим у навчальний процес та планувалося насамперед заради користі для студентів у плані можливості (само)рефлексії щодо особистого та групового прогресу. Проте і ці нерепрезентативні дані у поточному загально ознайомчому вигляді можуть допомогти закласти фундамент для гіпотезування в контексті ширшої соціальної (само)рефлексії різних способів мислення за перманентного отримання величезної кількості медіа-повідомлень про мирні переговори.

Щороку пересвідчуємося – відмовитися від негативних стереотипів щодо переговорів важко навіть за вмотивованості людини здобути про переговори нове знання і вправлятися у відповідних навичках. Головна перешкода – ілюзія справжності й відвертості таких переговорів, які відбуваються у девіантному середовищі, в той час як нормальні переговори сприймаються як вистава, що приховує дійсні наміри і предмети розмови, нібито аналогічні до наявних у злочинних переговорах – див. табл. 1.

Схожі уявлення лягали в основу класичних наукових праць щодо переговорів, але у науковій літературі вони вже давно переосмислені, а от у буденній свідомості приживаються надзвичайно легко і стійко. Сучасні наукові погляди на переговори знаходили відгук у студентів частково. З одного боку, вони швидко вловлювали, що наразі переговори не обов'язково означають формалізовану дискусію у суворо кодифікованих обставинах – це будь-яка розмова з чіткою метою, максимальною увагою до партнерів по переговорах і відсутністю прагнення за будь-яку ціну змінити їхню життєву або ділову позицію; з іншого боку, це вловлювання відступу від формалізації все частіше спрямовувало студентів до асоціативного перенесення даної свободи на тіньові практики «брудного бізнесу». При цьому фактори фізичного примусу і заглушеної совісті у сприйнятті сцен переговорів студентами відступали за лаштунки, бо більшої вагомості вони надавали інтелектуальному вправлянню персонажів обраних ними фільмів та серіалів, і часто приймали питання моральних принципів за суто емоційні ситуативні прояви персонажів. Також нами було зафіксовано підстави для закріплення старого популярного стереотипу щодо раціональності офіційних переговорів як виключного породження сфер бізнесу та політики – див. табл. 2.

Відповідно, якщо переговори в принципі сприймаються як завуальований злочин, і в офіційному контексті, як поле діяльності насамперед розуму, то у випадку співпадіння зафіксованих тенденцій сприйняття з тенденціями в українському суспільстві взагалі потенційні переговори між Україною та Росією можуть здобувати різні оцінки залежно від того, наскільки задіяні в переговорах політичні агенти відповідатимуть образу кмітливих девіантів. У ситуації зі студентами були спроби модерувального впливу шляхом демонстрації зразків відео фрагментів із переговорами, по-перше, з фільмів різного жанру, по-друге, з різними – на думку викладача, комбінаціями провідних рис переговорів. Ці спроби впливу показали, що переважно легко передати приховані повідомлення про

важливість у переговорах емоцій та статусу, – що вже непогано для потенційного врівноважування суто розумових здібностей, – а от приховані повідомлення про важливість моральності і моралі студентам-глядачам адекватно розшифрувати було важче; до того ж, вони часто проявляли різночитання – див. табл. 3.

Таблиця 1. Розподіл відео фрагментів переговорів за визначеними контекстами, дані у %

Сцени	Контекст сцен переговорів				За мірою формалізації		За мірою «правильності»	
	Офіц. нормат.	Офіц. злоч.	Неофіц. нормат.	Неофіц. злоч.	Офіц. загалом	Неофіц. загалом	Нормат. загалом	Злоч. загалом
<i>Індивідуальна інтерпретація викладача</i>								
Загалом, 2023 ^{II} -1 ^{III}	40	34	26	0	74	26	66	34
Загалом, 2024-1	49	12	24	15	61	39	73	27
Загалом, 2024-2	46	15	17	22	61	39	63	37
Загалом, 2025-1	13	10	45	32	23	77	58	42
<i>Колективна інтерпретація студентів</i>								
Загалом, 2024-2	31	23	13	33	54	46	44	56
Загалом, 2025-1	37	5	21	37	42	58	58	42

Ми схильні вважати вищезазначене, як пов'язане зі стереотипами, коли моральність – це не предмет розмови на вищих поверхах хмарочосів, що переговори – синонім «суто бізнесу» і силового впливу, а емоції у переговорах у першу чергу – індикатор поваги чи неповаги до іншої сторони, де інші нюанси їхнього навіть щирого прояву зазвичай слабо розпізнаються. Як показали практичні тренування студентів, саме введення різноманітних емоційних прийомів у переговорні ситуації викликало найбільше зняковіння, ментальну неповороткість та захисну сміхову реакцію. Тож не

^{II} Тут і аналогічне надалі – це позначення року зібрання даних.

^{III} Тут і аналогічне надалі – це позначення календарного семестру року зібрання даних.

дивно, що і в нинішній повномасштабній війні маємо дві паралельні реальності – у хорошому сенсі вигадливі емоційні різномовні дописи та коментарі користувачів соціальних мережах про наслідки війни і неспівставні з ними, на думку громадськості, офіційні політичні рішення союзників України. Окремо варто згадати гендерні стереотипи щодо переговорів. У ситуації щодо підтримки України ми часто отримуємо найбільш резонуючі повідомлення саме від впливових політиків-жінок, а серед персонажів злободенних політичних карикатур та гучних заголовків частіше зустрічаємо впливових політиків-чоловіків. На прикладі вподобаних студентами фільмів і серіалів із сценами переговорів маємо схожі обставини, за яких, зокрема, суто жіночі переговори або відсутні, або просто не відбираються як сцени типових переговорів – див. табл. 4 і 5.

Третя річниця повномасштабного російського вторгнення сприяла тому, що ми вирішили ввести до аналізу відео фрагментів ще низку критеріїв, котрі раніше використовувалися у навчанні, але не підлягали запису і порівнянню. За умов щільнішого тематичного зв'язку переговорів і соціального порядку відкриваються ще більше проблемних точок для соціологічного опрацювання – див. табл. 6. Уже помітною є небезпека приписування переговорам без створеної цінності якоїсь ілюзорної цінності, переоцінки міри емоційної близькості та неформальності – як правило, внаслідок надмірного покладання на факт попереднього знайомства учасників або на соціалізовану «картинку», чи сліпоти щодо наявності первинних моральних порушень до переговорів тощо. Проте для більш ґрунтовного аналізу потрібна динаміка даних.

Таблиця 2. Розподіл відео фрагментів переговорів за визначеними двома провідними рисами, дані у %

Сцени	Вік	Емоції	Мораль	Розум	Сила	Статус
<i>Індивідуальна інтерпретація викладача</i>						
Загалом, 2023-1	5,5	8	23,5	31,5	13	18,5
Загалом, 2024-1	2,5	28	16	18	8,5	27
Загалом, 2024-2	0	20	14	18,5	21,5	26
Загалом, 2025-1	1,5	25	23,5	16	18	16
<i>Колективна інтерпретація студентів</i>						
Загалом, 2024-2	0,5	28,5	9,5	25	13,5	23
Загалом, 2025-1	2,5	24	12	30,5	3,5	27,5
<i>За мірою формалізації</i>						
Неофіційні нормативні, 2023-1	15	15	30	20	10	10
Неофіційні злочинні, 2024-1	8	25	16,5	16,5	16,5	16,5
Неофіційні нормативні, 2024-1	0	45	20	10	0	25
Офіційні злочинні, 2023-1	0	4	23	34,5	27	11,5
Офіційні злочинні, 2024-1	0	10	20	30	20	20
Офіційні нормативні, 2023-1	3,5	6,5	20	36,5	3,5	30
Офіційні нормативні, 2024-1	2,5	25	12,5	20	7,5	32,5

Таблиця 3. Розподіл готових зразків сцен переговорів за визначеними двома провідними рисами, дані у %

Сцени	Вік	Емоції	Мораль	Розум	Сила	Статус
Фрагменти з фільму «Найщасливіша дівчина на світі», оцінка викладача, 2024-2	0	50	50	0	0	0
Фрагменти з фільму «Найщасливіша дівчина на світі», оцінка студентів, 2024-2	0	50	30	10	0	10
Фрагменти з фільму «Весільний сезон», оцінка викладача, 2024-2	0	50	50	0	0	0
Фрагменти з фільму «Весільний сезон», оцінка студентів, 2024-2	16,5	41,5	16,5	16,5	0	8
Фрагменти з фільму «Червоне повідомлення», оцінка викладача, 2024-2	0	0	0	0	50	50
Фрагменти з фільму «Червоне повідомлення», оцінка студентів, 2024-2	0	12,5	0	31	19	37,5
Фрагменти з фільму «Не дивіться вгору», оцінка викладача, 2024-2	0	0	50	0	0	50
Фрагменти з фільму «Не дивіться вгору», оцінка студентів, 2024-2	0	21,5	21,5	7	0	50

Таблиця 4. Статевий розподіл персонажів сцен переговорів і презентаторів, дані у %

Сцени	Переговори			Презентатори	
	Чоловічі	Жіночі	Змішані	Чоловіки	Жінки
<i>Індивідуальна інтерпретація викладача</i>					
Загалом, 2023-1	63	3	34	45	55
Загалом, 2024-1	24	5	71	17	83
Загалом, 2024-2	58	5	37	15	85
Загалом, 2025-1	34	3	63	34	66
<i>Колективна інтерпретація студентів</i>					
Загалом, 2024-2	60	7	33	15	85
Загалом, 2025-1	37	3	60	34	66

Таблиця 5. Статевий розподіл персонажів сцен переговорів і презентаторів за контекстами, дані у %

Контекст кіносцен переговорів	Переговори			Презентатори	
	Чоловічі	Жіночі	Змішані	Чоловіки	Жінки
Неофіційний злочинний, 2024-1	0	0	100	0	100
Неофіційний нормативний, 2023-1	20	10	70	30	70
Неофіційний нормативний, 2024-1	20	10	70	0	100
Офіційний злочинний, 2023-1	92	0	8	62	38
Офіційний злочинний, 2024-1	20	0	80	40	60
Офіційний нормативний, 2023-1	67	0	33	40	60
Офіційний нормативний, 2024-1	35	5	60	25	75

Таблиця 6. Розподіл за пробним включенням до порівняння типізації сцен за іншими критеріями, дані у %

Критерії аналізу сцен переговорів, 2025-1		Студенти	Викладач
Сума	Нульова	29	50
	Ненульова	71	50
Лідерство	Традиційне	11	19
	Харизматичне	61	58
	Бюрократичне	28	23
Інтеграція	Низька	55	52
	Середня	11	32
	Висока	34	16
Регуляція	Низька	23	10
	Середня	24	42
	Висока	53	48
Типажі за дотриманням інтересів (Суспільне Новини, 2015)	«Акули»	26	21
	«Сови»	21	23
	«Лисиці»	39	43
	«Ведмедики»	11	10
	«Равлики»	3	3
Типажі за дотриманням правил (Ігнатенко, 2017)	«Наївні зяблики»	45	21
	«Паскудні зяблики»	34	45
	«Мстиві зяблики»	10	10
	«Мстиві зяблики, що галасують»	11	24

ЛІТЕРАТУРА

1. Грушецький, А. (2025, 14 травня). Прес-релізи та звіти – Сприйняття окремих мирних планів для завершення війни. Домашня сторінка КМІС. <https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1530&page=1>
2. Ігнатенко, О. (2017, 28 грудня). Теорія ігор: Дилема ув'язненого, стратегія мстивого зяблика та реформи. Блоги і новини України – site.ua. <https://site.ua/olexii.ignatenko/teoriya-igor-dilema-uvyaznenogo-strategiya-mstivogo-zyablika-ta-reformi-i06ggo7>
3. Резник, В. (2015). Теорії соціального порядку: Особливості структурування та викладання за пояснювальною схемою Дж. Коулмена. *Соціологія: Теорія, методи, маркетинг*, (4, жовтень – грудень), 174–201.
4. Соціологічна група «Рейтинг». (2025, 17 травня). Ставлення українців до переговорів у Туреччині. Група «Рейтинг». https://ratinggroup.ua/research/ukraine/negotiations_may2025.html
5. Суспільне Новини. (2015, 22 грудня). Суспільний університет. Мистецтво переговорів [Відео]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=V4WAXEQrLcY>
6. Tashchenko, A., & Kryvshchenko, V. (2023). Harder than said: Getting past «war of all against all» in the negotiation learning. *Scientific Journal of Polonia University*, 58(3), 291–302. <https://doi.org/10.23856/5841>